

CÁLCULO DA CAPACIDADE DE HOSPEDAGEM DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOTOVOLTAICA UTILIZANDO ALGORITMO GENÉTICO

Renan Souza Moura
Instituto Federal de Minas Gerais
Formiga, Brazil
<https://orcid.org/0000-0003-2581-1152>

Bruno Chaves Gonçalves
Instituto Federal de Minas Gerais
Formiga, Brazil
<https://orcid.org/0009-0001-0146-9834>

Pedro de Andrade
Instituto Federal de Minas Gerais
Formiga, Brazil
<https://orcid.org/0000-0002-7040-8883>

Antonio Carlos Zambroni de Souza
Universidade Federal de Itajubá
Itajubá, Brazil
<https://orcid.org/0000-0001-8559-9590>

Cristian Adolfo Alvez
Instituto Federal de Santa Catarina
Chapecó, Brazil
<https://orcid.org/0000-0002-8488-6085>

Resumo - Embora exista um grande mercado para sistemas de micro e mini geração fotovoltaicas no Brasil, algumas redes elétricas já operam com a capacidade máxima de hospedagem destas fontes renováveis. Consequentemente, recusas de novos acessos à rede de distribuição têm se tornado frequentes, assim como a procura por soluções para este tipo de problema. Dentro deste contexto, este artigo propõe a busca da capacidade de hospedagem de diversos sistemas de distribuição do IEEE por meio da técnica de busca do algoritmo genético. A proposta, além de determinar os valores máximos de geração distribuída que podem ser inseridos em cada sistema, também permite identificar o melhor fator de potência. Os resultados sugerem a operação dos sistemas fotovoltaicos com um fator de potência diferente do unitário. A ferramenta proposta pode fornecer suporte nas etapas de planejamento e operação, permitindo assim que mais usuários (prosumers) acessem a rede de distribuição de energia elétrica.

Palavras-Chave- Algoritmo Genético, Capacidade de Hospedagem, Geração Distribuída, Fator de Potência.

CALCULATION OF DISTRIBUTED PHOTOVOLTAIC GENERATION HOSTING CAPACITY USING A GENETIC ALGORITHM

Abstract - Although there is a large market for micro and mini photovoltaic generation systems in Brazil, some electrical grids are already operating at maximum capacity for these renewable sources. Consequently, refusals of new access to the distribution network have become frequent, as has the search for solutions to this type of problem. Within this context, this article proposes a search for the hosting capacity of various IEEE distribution systems using the genetic algorithm search technique. The proposal, in addition to determining the maximum distributed generation values that can be inserted into each system, also allows the identification of the best power

factor. The results suggest the operation of photovoltaic systems with a power factor other than unity. The proposed tool can provide support in the planning and operation stages, thus allowing more users (prosumers) to access the electricity distribution network.

Keywords – Distributed Generation, Genetic Algorithm, Hosting Capacity, Power Factor.

I. INTRODUÇÃO

É inegável o crescimento do número de usuários de sistemas fotovoltaicos conectados nas redes elétricas de concessionárias ao longo dos últimos anos. Dentre todos os estados brasileiros, Minas Gerais tem se destacado, pois apresenta várias unidades em operação [1].

Concomitantemente também tem ocorrido muitas recusas em pedidos de acesso para os sistemas do tipo mini geração e usina. Na grande maioria das situações, obras de infraestrutura são necessárias, sendo os custos associados repassados para os usuários interessados, o que tem inviabilizado vários empreendimentos.

No entanto, além das limitações financeiras, a inserção de geração nas redes elétricas pode apresentar problemas associados à capacidade de hospedagem da rede. A capacidade de hospedagem é definida como o valor máximo de potência de uma fonte ou carga que pode ser instalada nas redes elétricas [2]. Assim, cálculos deste valor máximo são essenciais atualmente.

Um resumo das pesquisas realizadas pela Universidade de Aalto na Finlândia sobre capacidade de hospedagem de geração distribuída e seus impactos operacionais e econômicos são apresentados em [3].

Considerando a presença de incertezas em uma rede elétrica australiana, os autores de [4] encontraram os melhores valores de capacidade de hospedagem de pontos de recarga de veículos elétricos quando gerações distribuídas estão ativas.

Em [5] é apresentada uma metodologia de decomposição de fluxo de potência por ramo de rede. Esta metodologia permite determinar o impacto de cargas variáveis no máximo

carregamento do ramo e na magnitude de tensão de barramentos.

Um método de cálculo de capacidade de hospedagem com índice de avaliação multidimensional e probabilística é demonstrado em [6]. Os testes realizados no sistema de 33 barramentos do IEEE consideraram incertezas da geração fotovoltaica e carga na presença de sistemas de armazenamento de energia elétrica.

Os autores de [7] propuseram um modelo de otimização estocástica de 2 estágios que permite determinar os melhores locais de instalação de sistemas fotovoltaicos, de forma a ampliar a capacidade de hospedagem sem negligenciar aspectos de viabilidade econômica. Algo semelhante também é realizado em [8], na qual o método propõe a busca das melhores posições e potências de sistemas de armazenamento de energia de forma a aumentar a capacidade de hospedagem.

Como os sistemas fotovoltaicos são fontes intermitentes, pode-se utilizar a simulação de Monte Carlo para criar diversos cenários e a técnica de otimização baseada no enxame de partículas para escolher o cenário que deve ser simulado quando se deseja calcular a capacidade de hospedagem [9].

Dentro deste contexto, este artigo apresenta uma metodologia para calcular a capacidade de hospedagem de geração fotovoltaica em sistemas de distribuição de energia elétrica, baseada no algoritmo genético [10, 11]. A principal contribuição do trabalho é que a metodologia, além de calcular a capacidade de hospedagem, consegue detectar, adicionalmente, o melhor fator de potência de cada rede analisada.

Este artigo é estruturado da seguinte maneira: após a seção introdutória, conceitos básicos para o melhor entendimento deste artigo são indicados na seção 2. A metodologia e os resultados são apresentados, respectivamente, nas seções 3 e 4. Por fim, conclusões e trabalhos futuros estão descritos na seção 5.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

A. Algoritmo genético aplicado à busca da capacidade de hospedagem de sistemas elétricos.

O modelo para determinar a capacidade de hospedagem é representado pelas seguintes equações.

$$\text{função objetivo} = \text{maximizar}(P_g, Q_g) \quad (1)$$

sujeito a:

$$f(v, \theta, P_g, Q_g) = 0 \quad (2)$$

$$I_{\text{operação}} \leq 1,20 \times I_{\text{nominal}} \quad (3)$$

$$0,90 \times V_{\text{nominal}} \leq V_{\text{operação}} \leq 1,0 \times V_{\text{nominal}} \quad (4)$$

Onde P_g e Q_g são as potências ativas e reativas injetadas de uma geração fotovoltaica conectada no barramento crítico do sistema de distribuição analisado [12]. As restrições consideradas foram as equações de fluxo de potência $f(v, \theta, P_g, Q_g)$, e variações máximas de corrente e tensão, respectivamente, de 20% e $\pm 10\%$ em relação aos valores nominais.

Com relação à estrutura do algoritmo genético utilizado, cada cromossomo é constituído por 8 genes, conforme

ilustrado pela Figura 1.

Os genes são descritos através da notação binária (0 ou 1) e cada conjunto de 4 genes está relacionado com variáveis X e Y.

Figura 1: Cromossomo de 8 bits.

Os valores de X e Y de cada cromossomo são multiplicados por um fator correspondente a 30% da carga total do sistema, expressa em kVA. Por exemplo, se a carga total do sistema for 6000 kVA, o fator será 1800 kVA, resultando no valor de potência ativa injetada igual a $X \times 1800$ kW e no valor de potência reativa injetada igual a $Y \times 1800$ kVAr.

A quantidade de cromossomos de uma população é igual ao número de barramentos do sistema analisado. Caso o sistema tenha um número ímpar de barramentos, um cromossomo será adicionado a população porque o processo de cruzamento seleciona dois pais e gera dois filhos.

A seleção dos cromossomos que participam do processo de cruzamento é realizada através da roleta viciada, onde os mais aptos têm maiores chances de serem selecionados, não descartando a possibilidade de presença dos cromossomos com menores avaliações na função objetivo.

A taxa de mutação é de 1% e cada simulação apresenta 100 gerações. Em cada geração o melhor cromossomo da população é selecionado. Posteriormente, os 100 melhores cromossomos são comparados e aquele que apresentar o melhor valor na função objetivo é considerado a resposta para a simulação.

Como a primeira população é randômica e tal fato pode ocasionar mal condicionamento da técnica implementada, 100 simulações são executadas para cada sistema teste analisado.

Como os cromossomos apresentam informações de potências ativas e reativas, esta técnica além de calcular a capacidade de hospedagem de geração distribuída, também fornece o fator de potência correspondente.

III. METODOLOGIA

A metodologia é baseada em simulações computacionais utilizando os softwares MATLAB [13] e Open Distribution System Simulator (OPENDSS) [14].

Toda a programação da técnica de busca do algoritmo genético foi desenvolvida no software MATLAB, sendo inclusive responsável por controlar o funcionamento do OPENDSS.

A metodologia foi aplicada nos sistemas teste da IEEE, os quais representam sistemas de distribuição de energia elétrica trifásicos, incluindo várias configurações de conexão de cargas e transformadores [15]. Foram utilizados sistemas com 4, 13, 37 e 123 barramentos, com os limites operacionais de tensão e corrente elétrica mencionados na seção 2.

De forma mais específica, os passos da metodologia estão indicados a seguir:

- 1) Cálculo de perdas elétricas sem a presença de geração distribuída nos sistemas elétricos analisados.
- 2) Identificação do barramento crítico do sistema elétrico.

- 3) Inserção da fonte de geração distribuída no barramento crítico.
- 4) Aplicação da técnica do algoritmo genético para calcular a capacidade de hospedagem de geração distribuída e melhor fator de potência.
- 5) Cálculo de perdas elétricas considerando a potência da fonte de geração distribuída obtida pelo passo 4.
- 6) Coleta e análise dos resultados.

IV. RESULTADOS

Inicialmente, vamos estudar um sistema pequeno de 4 barramentos, com o intuito de facilitar a compreensão da análise e facilitar a verificação de resultados.

Posteriormente, serão apresentados resultados de simulação com sistemas maiores.

Tabela 1: Resultados para diversos sistemas testes de 4 barramentos

Sistema com 4 barramentos-DY-Bal						
Cromossomo		Resultados				
Frequência	Binário	X e Y Decimais	X (kW) Y (kVAr)	Potências (kVA)	FP	Perdas totais do sistema (kVA)
89	01110101	X = 7 Y = 5	X = 12.6 Y = 9.00	15.484	0.81	472.8 + j1437.9
8	10000011	X = 8 Y = 3	X = 14.4 Y = 5.40	15.379	0.94	508.9 + j1538.9
3	01100110	X = 6 Y = 6	X = 10.8 Y = 10.8	15.273	0.71	463.4 + j1420.8
Sistema com 4 barramentos-YY-Bal						
Cromossomo		Resultados				
Frequência	Binário	X e Y Decimais	X (kW) Y (kVAr)	Potências (kVA)	FP	Perdas totais do sistema (kVA)
84	01110101	X = 7 Y = 5	X = 12.6 Y = 9.00	15.484	0.81	481.2 + j1522.35
9	01100101	X = 6 Y = 5	X = 10.8 Y = 9.00	14.058	0.77	438.8 + j1236.2
7	01010110	X = 5 Y = 6	X = 9.00 Y = 10.8	14.058	0.64	443.7 + j1288.5
Sistema com 4 barramentos-GrdYD-Bal						
Cromossomo		Resultados				
Frequência	Binário	X e Y Decimais	X (kW) Y (kVAr)	Potências (kVA)	FP	Perdas totais do sistema (kVA)
100	01110100	X = 7 Y = 4	X = 12.6 Y = 7.2	14.512	0.87	462.4 + j1316.2
Sistema com 4 barramentos-OYOD-UNBAL						
Cromossomo		Resultados				
Frequência	Binário	X e Y Decimais	X (kW) Y (kVAr)	Potências (kVA)	FP	Perdas totais do sistema (kVA)
93	01110001	X = 7 Y = 1	X = 8.05 Y = 1.15	8.139	0.99	257.2 + j754.6
6	01100010	X = 6 Y = 2	X = 6.90 Y = 2.30	7.279	0.95	126.9 + j364.7
1	01100001	X = 6 Y = 1	X = 6.90 Y = 1.15	7.001	0.99	145.5 + j421.9

As configurações do sistema trifásico correspondem a:

- DY-Bal: conexão Delta-Estrela com carga balanceada.
- YY-Bal: conexão Estrela-Estrela com carga balanceada.

- GrdYD-Bal: conexão Estrela aterrada-Delta com carga balanceada.
- OYOD-Unbal: conexão Estrela aberta-Delta aberta com carga desbalanceada.

A primeira observação com relação aos resultados da Tabela 1 é a presença de um fator de potência não unitário no cálculo da capacidade de hospedagem. Assim, considerando o aspecto da eficiência da rede, deve existir uma discussão se é preferível ter mais usuários conectados com menores fatores de potência ou menos acessantes com fatores de potência iguais a 1.

Tal constatação fica melhor evidenciada para o Sistema com 4 barramentos-DY-Bal.

O cromossomo com melhor fator de potência não corresponde a melhor capacidade de hospedagem. Embora a situação não se repita para as demais configurações de sistemas com 4 barramentos, tal resultado evidencia a importância de se considerar questões relativas ao fator de potência em cálculos da capacidade de hospedagem.

Por outra parte, outra questão a considerar ao calcular a capacidade de hospedagem são as perdas elétricas. Sendo assim, foram mensuradas as perdas sem e com a presença da fonte de geração distribuída, conforme mostra na Tabela 2.

Tabela 2: Perdas elétricas para cenários com e sem geração distribuída para diversos sistemas com 4 barramentos

Perdas totais do sistema (kVA)					
Sistema com 4 barramentos-DY-Bal					
Sem geração distribuída		Com geração distribuída			
kW+jkVAr	kVA	kW+jkVAr	kVA	Cromossomo	FP
		472.8+j1437.9	1513.64	01110101	0.81
555.3+j1500.3	1599.77	508.9+j1538.9	1620.86	10000011	0.94
		463.4+j1420.8	1494.46	01100110	0.71
Sistema com 4 barramentos-YY-Bal					
Sem geração distribuída		Com geração distribuída			
kW+jkVAr	kVA	kW+jkVAr	kVA	Cromossomo	FP
		481.2+j1444.3	1522.35	01110101	0.81
569.2+j1516.8	1620.08	438.8+j1236.2	1311.77	01100101	0.77
		443.7+j1288.5	1362.76	01010110	0.64
Sistema com 4 barramentos-GrdYD-Bal					
Sem geração distribuída		Com geração distribuída			
kW+jkVAr	kVA	kW+jkVAr	kVA	Cromossomo	FP
		462.4+j1316.2	1395.06	01110100	0.87
567.6+j1508.8	1612.03	462.4+j1316.2	1395.06	01110100	0.87
Sistema com 4 barramentos-OYOD-UNBAL					
Sem geração distribuída		Com geração distribuída			
kW+jkVAr	kVA	kW+jkVAr	kVA	Cromossomo	FP
		257.2+j754.6	797.23	01110001	0.99
387.8+j1226.9	1286.73	126.9+j364.7	386.15	01100010	0.95
		145.5+j421.9	446.28	01100001	0.99

Os resultados, expostos na Tabela 2, indicam a tendência de redução de perdas com a inserção da geração distribuída calculada pela técnica do algoritmo genético.

Uma vez avaliada a metodologia para sistemas testes com pequeno número de barramentos, novas simulações foram realizadas para os sistemas de 13, 37 e 123 barramentos, cujos os resultados estão indicados nas Tabela 3 e 4.

Tabela 3: Resultados para diversos sistemas testes maiores

Sistema com 13 Barramentos						
Cromossomo			Resultados			
Frequência	Binário	X e Y Decimais	X (kW) Y(kVAr)	Potências (kVA)	FP	Perdas totais do sistema (kVA)
100	01100010	X = 6 Y = 2	X=7.296 Y=2.432	7.691	0.95	98.2+j280.9
Sistema com 37 barramentos						
Cromossomo			Resultados			
Frequência	Binário	X e Y Decimais	X (kW) Y(kVAr)	Potências (kVA)	FP	Perdas totais do sistema (kVA)
100	01100010	X = 6 Y = 2	X = 4.788 Y = 1.596	5.047	0.95	106.6+j224.3
Sistema com 123 barramentos						
Cromossomo			Resultados			
Frequência	Binário	X e Y Decimais	X (kW) Y(kVAr)	Potências (kVA)	FP	Perdas totais do sistema (kVA)
100	10000011	X = 8 Y = 3	X=7.568 Y=2.838	8.083	0.94	100.0+j201.2

Como o número de cromossomos da população está relacionada com a quantidade de barramentos, a metodologia aplicada em sistemas maiores convergiu para um único cromossomo, conforme pode ser visualizado pela Tabela 3. Tal fato evidencia a robustez do método, mesmo que a primeira população de cada simulação seja randômica.

Tabela 4: Perdas elétricas para cenários com e sem geração distribuída para diversos sistemas testes maiores

Perdas totais do sistema (kVA)						
Sistema com 13 barramentos						
Sem geração distribuída			Com geração distribuída			
kW+jkVAr	kVA	kW+jkVAr	kVA	Cromossomo	FP	
112.4+j327.9	346.63	98.2+j280.9	297.57	01100010	0.95	
Sistema com 37 barramentos						
Sem geração distribuída			Com geração distribuída			
kW+jkVAr	kVA	kW+jkVAr	kVA	Cromossomo	FP	
152.4+j386.6	415.55	106.6+j224.3	248.3426	01100010	0.95	
Sistema com 123 barramentos						
Sem geração distribuída			Com geração distribuída			
kW+jkVAr	kVA	kW+jkVAr	kVA	Cromossomo	FP	
96.0+j192.5	215.11	100.0+j201.2	224.68	10000011	0.94	

Assim como aconteceu para diversas configurações do sistema com 4 barramentos, o cálculo da capacidade de hospedagem para sistemas testes maiores apresentou um fator de potência não unitário e a tendência de redução de perdas com a utilização de geração distribuída.

V. CONCLUSÕES

A metodologia proposta permite detectar a capacidade de hospedagem dos sistemas testes do IEEE com um fator de potência diferente do unitário. Além disso, as potências de geração distribuída calculadas, quando inseridas nas redes analisadas, reduziram as perdas elétricas, elevando a eficiência no fluxo de potência.

Diante das constantes recusas de acesso à rede elétrica existentes no território brasileiro, os autores deste trabalho propõem que os operadores dos sistemas elétricos permitam que todos os recursos energéticos distribuídos (solar, eólica, biomassa, veículos elétricos, armazenadores de energia, entre outros) tenham faixas de operação para o fator de potência. Isso deixaria mais democrático a utilização destas tecnologias pela população.

Preende-se inserir à técnica apresentada, como trabalhos futuros, questões relativas ao corte de geração causada por fontes distribuídas.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o setor de pesquisa do IFMG-Campus Formiga pelo apoio técnico e financeiro.

REFERÊNCIAS

- [1] Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/geracao-distribuida>, acessado em 27/08/2025.
- [2] Priti Paudyal, Shibani Ghosh, Santosh Veda, Deepak Tiwari, Jal Desai, EV Hosting Capacity Analysis on Distribution Grids. *2021 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM)*, Washington, Estados Unidos, de 26 a 29 de julho de 2021.
- [3] Matti Lehtonen, Verner Puvi, Samar Fatima, Mahdi Pourakbari-Kasmaei, PV Hosting Capacity of Distribution Networks. *2025 25th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE)*, Praga, República Tcheca, de 27 a 29 de maio de 2025.
- [4] Chaturanga D.W.Wanninayaka Mudiyansele, Kazi N. Hasan, Arash Vahidnia, Mir Toufikur Rahaman, Probabilistic EV Hosting Capacity of an Australian Distribution Network in the Presence of Uncertainties. *2023 IEEE International Conference on Energy Technologies for Future Grids (ETFEG)*, Wollongong, Austrália, de 3 a 6 de dezembro de 2023.
- [5] Goran Veijanovski, Pande Popovski, Metodija Atanasovski, Katerina Bilbiloska, Aleksandra Krkoleva Mateska, Impact of Load Flexibility on Photovoltaic Hosting Capacity in Distribution Networks. *2024 20th International Conference on the European Energy Market (EEM)*, Istanbul, Turquia, de 10 a 12 de junho de 2024.
- [6] Dexiang Li, Huijie Sun, Zhijian Du, Li Luo, Jian Lai, Distribution Photovoltaic Hosting Capacity Evaluation Index System and Probability Assessment Methodology. *2025 IEEE 3rd International Conference on Power Science and Technology (ICPST)*, Kunming, China, de 16 a 18 de maio de 2025.
- [7] Yuerou Li, Hongxia Yu, Wenjie Wang, Rui Guo, A Further Performance Improvement of Distributed

- Photovoltaic Location Planning and Hosting Capacity. *2024 IEEE 8th Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2)*, Shenyang, China, de 29 de novembro de 2024 a 02 de dezembro de 2024.
- [8] Kai Yuan, Zhiwei Wan, Chongbo Sun, Yudi Ding, Ming Nie, Xiao Liu, Distributed Energy Storage System Siting and Sizing Method Considering Photovoltaica Hosting Capacity Enhancement. *2025 8th International Conference on Energy, Electrical and Power Engineering (CEEPE)*, Wuxi, China, de 25 a 27 de abril de 2025.
- [9] Ahmed Y Saber, Tanuj Khandelwal, Anurag K Srivastava, Fast Feeder PV Hosting Capacity using Swarm Based Intelligent Distribution Node Selection. *2019 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM)*, Atlanta, Estados Unidos, de 04 a 08 de agosto de 2019.
- 10] Ricardo Linden, *Algoritmos Genéticos*. Editora Ciência Moderna, ISBN-10: 8539901951, 3ª edição, Rio de Janeiro, 2012.
- [11] Charles Darwin, Getúlio Delphim, Carlos Duarte, *A origem das espécies: a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida*. Editora Martin Claret, 1ª edição, São Paulo, 1 de setembro de 2014.
- [12] Y. Luo, C. Liu, Power systems static voltage stability assessment considering N-1 contingencies based on the holomorphic embedding method. *2024 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM)*, Seattle, Estados Unidos, 21 a 25 de julho de 2024.
- [13] *Matlab*, <https://la.mathworks.com/products/matlab.html>, acessado em 02/09/2025.
- [14] *EPRI*, <https://www.epri.com/pages/sa/openss>, acessado em 02/09/2025.
- [15] IEEE Distribution Planning Working Group Report, Radial Distribution Test Feeders. *Transactions on Power Systems*, volume 6, número 3, agosto de 1991.